

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Нарзиев М.А.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР БОГАТОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФИБРИНА (PRF) И ЕГО РОЛИ В

СОДЕЙСТВИИ ЗАЖИВЛЕНИЮ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL